
**ИНТРОДУКЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСТЕНИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РЕГИОНЕ**

УДК 58.006:712.422

DOI: 10.5281/zenodo.17800724

Ю.В. Плугатарь, Е.В. Голосова

**КОЛЛЕКЦИИ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ РОССИИ:
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЖИВОЙ ГЕНОФОНД НАЦИИ**

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад –
Национальный научный центр РАН»*

На основе детального анализа актуальных данных о коллекциях живых растений в ботанических садах Российской Федерации за 2025 год была проведена комплексная оценка их современного состояния. Впервые были проанализированы данные по коллекциям 101 ботанического сада, которые в совокупности содержат более 430000 образцов живых растений. Проведенное исследование демонстрирует, что российские ботанические сады представляют собой сложную, климатически-адаптированную и географически-распределенную систему сохранения биоразнообразия, обладающую признаками экологической устойчивости и научной целесообразности. Была выявлена региональная специализация ботанических садов, научно обоснована их ключевая роль как стратегического живого генетического банка страны, имеющего важное значение для обеспечения продовольственной и экологической безопасности Российской Федерации в условиях современных глобальных вызовов, включая изменение климата и ускоряющуюся утрату биоразнообразия.

Ключевые слова: ботанические сады, генофонд, биоразнообразия, интродукция растений, охрана природы, региональный анализ, коллекционные фонды

Цитирование: Плугатарь Ю.В., Голосова Е.В. Коллекции ботанических садов России: стратегический живой генофонд нации // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, № 4. С. 36–46. DOI: 10.5281/zenodo.17800724

Введение

Ботанические сады исторически являются центрами изучения, сохранения и мобилизации растительных генетических ресурсов. В современную эпоху, характеризующуюся стремительной потерей биоразнообразия и климатическими изменениями, их роль трансформируется из чисто научной и просветительской в стратегически важную, государственную. Коллекции живых растений открытого и защищенного грунта становятся «резервными банками» генофонда, необходимыми для восстановления экосистем, селекции новых сортов и адаптации агроценозов к новым условиям.

Проблема сохранения растительного разнообразия в условиях антропогенной транс-

формации экосистем и глобального изменения климата является одной из наиболее актуальных в современной биологии, что следует из доклада по глобальной оценке биоразнообразия и экосистемных услуг Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам [9]. Согласно оценкам, опубликованным в журнале «Science» [10], темпы исчезновения видов растений в XX–XXI вв. в 100–1000 раз превышают фоновые уровни. В этом контексте ботанические сады перестают быть лишь «музеями под открытым небом» и становятся центрами сохранения *ex situ*, чья роль признана на международном уровне в рамках таких документов,

как Глобальная стратегия сохранения растений (GSPC) и Айтинские целевые задачи [7]. Как подчеркивает ряд исследователей [4, 8], в отличие от семенных банков, которые сохраняют генетический материал в состоянии анабиоза и могут принадлежать разным организациям, ботанические сады поддерживают живые, развивающиеся популяции. Это позволяет сохранять не только гены, но и фенотипическую пластичность, адаптационный потенциал и комплексные признаки, что критически важно для программ реинтродукции и селекции, создания устойчивых к патогенам и абиотическим стрессам сортов декоративных и плодовых культур.

Российская сеть ботанических садов, насчитывающая более века истории, обладает уникальными по масштабу и составу коллекциями. Однако для оценки их реальной мощности, потенциала и уязвимостей необходим детальный количественный анализ. Одна из первых попыток отразить историю формирования сети ботанических садов СССР и оценить важность их коллекций была предпринята П.И. Лапиным в монографии «Ботанические сады СССР: история и современное состояние» [3], но охватывала лишь несколько крупнейших на то время ботанических садов России и союзных республик.

Несмотря на богатейшие традиции и значительные коллекционные фонды ботанических садов современной России, в постсоветский период сеть столкнулась с рядом системных проблем: недостаточным финансированием, старением материально-технической базы и дефицитом кадров [1].

Обобщающих исследований по объемам и состоянию коллекций фактически нет. Работы, посвященные анализу региональных коллекций, носят, как правило, фрагментарный характер. Так, вклад ботанических садов Уральского региона в сохранение генофонда флоры Урала и сопредельных территорий отражен в публикациях С.А. Мамаева [5], а коллекции садов Сибири и Дальнего Востока проанализированы с точки зрения их роли в интродукции и селекции И.Ю. Коропачинским [2]. Однако комплексных исследований, охватывающих всю сеть садов России и оценивающих их совокупный потен-

циал как единой системы сохранения генофонда, до настоящего времени не проводилось. Существующие сводные данные часто разрознены и не систематизированы в разрезе ключевых показателей (количество таксонов, образцов, соотношение открытого и защищенного грунта), что затрудняет стратегическое планирование и оценку их реальной мощности. Впервые полномасштабный сбор информации по коллекциям российских ботанических садов был осуществлен в 2025 г. по поручению Правительства Российской Федерации [6].

Цель и задачи исследований

Цель данной работы – на основе актуальных статистических данных дать обобщающую характеристику коллекциям ботанических садов России по крупным географическим регионам, оценить их вклад в сохранение генофонда и определить стратегическую ценность как единой национальной системы.

Таким образом, научная новизна данного исследования заключается в проведении первого комплексного количественного и структурного анализа коллекций ботанических садов России по всем крупным географическим регионам на основе унифицированных данных, что позволяет оценить их не как набор разрозненных учреждений, а как целостную национальную систему сохранения живого генофонда.

Объекты и методики исследований

Объектом исследования выступили данные о коллекциях живых растений 101 ботанического сада России, систематизированные по пяти крупным экономико-географическим регионам: Северо-Запад России, Центральный регион России, Урал и Поволжье, Сибирь и Дальний Восток, Юг России.

Коллекции ботанических садов, имеющих филиалы или обособленные структурные подразделения, оценивались как единые коллекции ботанического сада. Пригодными для анализа являлись данные 101 ботанического сада России, полученные в результате масштабной инвентаризации, проведенной по поручению Правительства Российской Федерации. В данной

части исследования обработка данных велась по количеству образцов открытого и защищенного грунта.

Методологическая основа работы была построена на последовательном применении нескольких взаимодополняющих видов анализа. Первоначально был проведен сводный количественный анализ, в рамках которого осуществлялся сплошной подсчет общего количества образцов, содержащихся в открытом и защищенном грунте, с детализацией по каждому региону. Это позволило установить базовые метрики, характеризующие физический объем и таксономическое богатство коллекций.

На следующем этапе был применен сравнительный анализ, направленный на определение вклада каждого региона в общероссийский фонд. Для понимания адаптационной стратегии сети ботанических садов к разнообразным природным условиям России был осуществлен структурный анализ. Его ядром стало вычисление соотношения образцов открытого и защищенного грунта в разрезе регионов. Данный параметр является прямым отражением климатической обусловленности коллекционной работы: высокая доля образцов растений защищенного грунта свидетельствует о необходимости сохранения видов, не зимующих в местных условиях, в то время как преобладание образцов растений открытого грунта указывает на фокус на интродукцию и акклиматизацию.

Важным элементом методологии стала визуализация данных. На основе агрегированных показателей были построены наглядные диаграммы, которые отражают абсолютные значения и иллюстрируют соотношение коллекционных фондов растений открытого и защищенного грунта. Визуализация позволила наглядно продемонстрировать выявленные географические и структурные закономерности, обеспечив целостное восприятие сложной и распределенной системы сохранения генофонда. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы Microsoft Office Excel.

Общий масштаб и региональное распределение коллекций. Совокупный фонд живых растений в ботанических садах России составляет 433878 образцов, распределенных между 101 учреждением. Их распределение по регионам неравномерно и отражает как исторические, так и природные факторы (рис. 1, 2).

Проведенный анализ выявил сложную и многомерную картину распределения коллекционных фондов живых растений по территории России. Совокупный фонд ботанических садов страны, насчитывающий 433878 образцов, демонстрирует выраженную региональную дифференциацию, отражающую как исторические пути развития научных школ, так и адаптацию к современным природно-климатическим и экономическим условиям. Наиболее значительный вклад в сохранение *ex situ* генофонда вносит регион Сибири и Дальнего Востока, где 21 ботанический сад аккумулирует 113469 образцов, что составляет 26,1 % от общероссийского фонда. Примечательна не только абсолютная величина коллекции, но и ее высокая концентрация, выражающаяся в одном из самых высоких средних показателей наполняемости – 5403 образца на сад в основном за счет крупнейших коллекций Ботанического сада-института ДВО РАН с Амурским и Южно-Сахалинским филиалами, Южно-Сибирского ботанического сада Алтайского государственного университета и Центрального сибирского ботанического сада СО РАН с Горно-Алтайским филиалом. Это свидетельствует о целенаправленной работе по формированию крупных, репрезентативных коллекций в регионах с уникальным и уязвимым растительным покровом, имеющих критическое значение для сохранения глобального биоразнообразия.

Сопоставимыми по масштабу, но отличными по структуре являются коллекции Центрального региона и Юга России. Центральный регион, располагая 22 садами, хранит 111047 образцов (25,6 %) со средним расчетным показателем 5047 образцов на один сад, что подчеркивает его традиционную роль как одного из ведущих на-

учно-координационных центров страны. Крупнейшие коллекции принадлежат Ботаническому саду Петра I биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (НОЦ-Ботанический сад Петра I МГУ) и Главному ботаническому саду им. Н.В. Цицина РАН.

19 ботанических садов Юга России содержат на своих территориях 98549 образцов (22,7 %), со средним расчетным показателем 5186 образцов на один сад, что отражает не только богатство местной флоры, но и успешную интродукцию многочисленных видов в благоприятных климатических условиях. Наи-

Рис. 1. Карта регионального распределения ботанических садов России

Fig. 1. A map of the regional distribution of botanical gardens in Russia

Рис. 2. Общее количество образцов живых растений в ботанических садах по регионам России

Fig. 2. Total number of living plant specimens in botanical gardens in terms of the regions of Russia

большее количество образцов содержат Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН и Учебный Ботанический сад Кубанского государственного университета.

Особый интерес представляет регион Урала и Поволжья, который, обладая самой густой сетью ботанических садов (32 учреждения), формирует 24 % национального фонда (104119 образцов). Однако расчетный средний показатель количества образцов на один сад здесь оказывается наименьшей – 3254 образца. Это указывает на преобладание модели распределенной, диверсифицированной сети, состоящей из множества узкопрофильных или локальных садов, что в стратегическом плане повышает устойчивость системы в целом к региональным рискам. Крупнейшими держателями коллекций, отраженных в образцах живых растений, являются ботанический сад им. А.Г. Генкеля Пермского государственного университета, Южно-Уральский ботанический сад-институт Уфимского федерального исследовательского центра РАН, Ботанический сад-институт «Поволжского государственного технологического университета».

Наиболее яркой особенностью пространственной организации коллекционного фонда России выступает ситуация в Северо-Западном регионе. При формально скромном количестве садов (всего 7 учреждений) этот регион демонстрирует беспрецедентную концентрацию живых коллекций – 76694 образца. Феноменальная средняя наполняемость, достигающая 10956 образцов на сад, красноречиво свидетельствует о наличии здесь научных центров-флагманов общенационального и мирового уровня. Ярким примером является Ботанический сад Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, чьи коллекции, включая филиалы, составляют основу этого потенциала. Такая концентрация ресурсов исторически обусловлена и подчеркивает роль Северо-Запада не только как хранителя уникальных, прежде всего тропических и субтропических видов в масштабных оранжерейных комплексах, но и как методологического центра отечественной интродукцион-

ной ботаники. Таким образом, картина распределения коллекций по России складывается не из хаотичного набора данных, а представляет собой логичную структуру, где мощные централизованные ядра в лице Северо-Запада и Сибири сочетаются с развитой периферийной сетью в центре, на Урале и Юге, создавая устойчивую и сбалансированную систему сохранения растительного генофонда.

Структура коллекций: климат как определяющий фактор. Анализ соотношения коллекционных образцов открытого и защищенного грунта наглядно демонстрирует адаптацию сети ботанических садов к климатическим условиям России (рис. 3).

Рис. 3. Соотношение коллекционных образцов живых растений в ботанических садах разных регионов
Fig. 3. The proportion of collection specimens of living plants in botanical gardens of different regions

Анализ структуры коллекций по типам культивации выявил выраженную климатическую детерминированность стратегий формирования живых фондов в различных регионах России. Наиболее рельефно эта зависимость проявляется при сравнении двух полярных моделей – южной и северо-западной (рис. 4, 5).

Рис. 4. Структура коллекций по образцам открытого и защищенного грунта в ботанических садах Юга России
Fig. 4. Structure of collections in terms of the open and protected ground samples in botanical gardens of the South of Russia

Регион Юга России демонстрирует ярко выраженную ориентацию на открытый грунт, где сосредоточено 86,3 % всех коллекционных образцов. Эта структурная особенность является прямым следствием уникальных агроклиматических условий региона, характеризующихся продолжительным вегетационным периодом и мягкими зимами. Благоприятный климат создает естественные предпосылки для формирования масштабных экспозиций дендрологической, декоративной и плодовой флоры без необходимости капитального инвестирования в дорогостоящие оранжерейные комплексы. Такая стратегия позволяет сосредоточить ресурсы на расширении коллекций и ландшафтной организации территорий, делая акцент на растениях, перспективных для озеленения и сельского хозяйства в условиях южных регионов.

Прямо противоположная картина наблюдается в Северо-Западном регионе, где доля защищенного грунта достигает рекордных 45,2 %. Эта структурная аномалия является прямым откликом на вызовы сурового климата с его коротким световым днем, недостатком инсоляции и продолжительной холодной зимой. Столь вы-

сокая доля оранжерейного содержания растений служит индикатором не только адаптации, но и уникальной научной специализации региона. Она однозначно указывает на наличие здесь мощных, технологически оснащенных комплексов, способных поддерживать жизнеспо-

Рис. 5. Структура коллекций по образцам открытого и защищенного грунта в ботанических садах Северо-Западного региона России
Fig. 5. Structure of collections in terms of the open and protected ground samples in botanical gardens of the North-West region of Russia

способность представителей тропической и субтропической флоры, абсолютно незимостойких в условиях открытого грунта. Эти коллекции имеют не только экспозиционную, но и высочайшую научную ценность, выступая живым банком генетических ресурсов мировой флоры.

Наиболее сбалансированная и универсальная структура коллекций характерна для Центрального региона, Урала и Поволжья, а также Сибири и Дальнего Востока (рис. 6–8). Во всех этих макрорегионах наблюдается схожая пропорция, где на открытый грунт приходится 75–78 % коллекционных фондов. Такое единообразие отражает общую стратегию, ориентированную на интродукцию и акклиматизацию растений в условиях умеренного и резко континентального климата. Особого внимания заслуживает ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке.

Успешное содержание значительного массива коллекций (86672 образца) в открытом грунте в регионе с экстремальными зимними температурами является блестящим доказательством эффективности многолетней селекционно-интродукционной работы. Это свиде-

тельствует о создании устойчивых и адаптированных к местным условиям популяций, представляющих огромную ценность для селекции, лесовосстановления и озеленения населенных мест в суровых климатических зонах. Таким образом, структура коллекций служит не только отражением климатических ограничений, но и индикатором научных приоритетов и достижений каждого ботанического центра.

Ботанические сады как живая и распределенная система сохранения генофонда. Полученные данные позволяют рассматривать российские ботанические сады не как разрозненные коллекции, а как целостную национальную систему сохранения биоразнообразия, чья стратегическая ценность определяется совокупностью взаимодополняющих характеристик. Прежде всего, система отличается уникальной репрезентативностью и специализацией коллекций. Глубоко специфичные фонды каждого региона формируют в совокупности полную палитру растительного разнообразия: тогда как сады Сибири и Дальнего Востока сконцентрированы на сохранении генофонда местной холодостойкой флоры, оранжерейные комплексы

Рис. 6. Структура коллекций по образцам открытого и защищенного грунта в ботанических садах Центрального региона России

Fig. 6. Structure of collections in terms of the open and protected ground samples in botanical gardens of the Central region of Russia

Рис. 7. Структура коллекций по образцам открытого и защищенного грунта в ботанических садах Урала и Поволжья

Fig. 7. Structure of collections in terms of the open and protected ground samples in botanical gardens of the Urals and the Volga region

Рис. 8. Структура коллекций по образцам открытого и защищенного грунта в ботанических садах Сибири и Дальнего Востока

Fig. 8. Structure of collections in terms of open and protected ground samples in botanical gardens of Siberia and the Far East

Северо-Запада аккумулируют уникальные коллекции тропических и субтропических видов. Такая региональная специализация обеспечивает не только полноту охвата, но и глубокое изу-

чение специфических таксонов в оптимальных для них условиях.

Важнейшим преимуществом системы является ее устойчивость, обеспеченная простран-

ственным дублированием. Географическая распределенность сети по различным климатическим зонам создает естественную страховку от региональных катастроф – будь то эпифитотии, экстремальные засухи, пожары или иные стихийные бедствия. Принцип дублирования критически важных коллекций в разных регионах гарантирует, что гибель растений в одном ботаническом саду не приведет к безвозвратной утрате вида или ценного генотипа для страны в целом.

Особую ценность системе придает живой характер коллекций, принципиально отличающий их от других форм хранения. Растения в ботанических садах продолжают полный жизненный цикл, проходя естественный отбор и постоянно адаптируясь к меняющимся условиям среды. Эта динамическая система позволяет изучать целостный организм – его фенотипическую пластичность, сезонный ритм развития, устойчивость к патогенам и другие характеристики, недоступные для анализа в условиях семенного банка. Именно живые коллекции служат незаменимым источником посадочного материала для программ реинтродукции исчезающих видов и восстановления нарушенных экосистем.

В итоге – исключительный научный и прикладной потенциал системы делает ее стратегическим ресурсом национального значения. Коллекции служат материальной базой для современной селекции, обеспечивая создание новых сортов сельскохозяйственных, лекарственных и декоративных культур, устойчивых к болезням, вредителям и абиотическим стрессам. Долговременные наблюдения за растениями в открытом грунте предоставляют бесценные данные для мониторинга и прогнозирования последствий изменения климата, позволяя отслеживать сдвиги фенологических фаз и адаптационные реакции различных видов. Таким образом, ботанические сады России формируют многофункциональную исследовательскую инфраструктуру, ориентированную на решение как фундаментальных научных проблем, так и практических задач адаптации сельского хозяйства и лесного хозяйства к современным вызовам.

Выводы

Проведенный анализ убедительно доказывает, что коллекции ботанических садов России представляют собой стратегический живой генофонд национального масштаба. Совокупный фонд, превышающий 430000 образцов, отличается структурным разнообразием и широкой географической распределенностью, что формирует устойчивую систему, способную противостоять как текущим, так и будущим вызовам.

Ключевыми преимуществами этой уникальной системы являются три взаимосвязанных качества. Во-первых, это климатическая адаптивность, достигаемая за счет региональной специализации коллекций – от холодостойкой флоры в сибирских садах до тропических видов в оранжереях Северо-Запада. Во-вторых, устойчивость системы, обеспечиваемая сетевым принципом организации, когда географическая распределенность садов по разным климатическим зонам страхует от потерь при региональных катастрофах. И наконец, динамический характер коллекций, позволяющий растениям эволюционировать и адаптироваться к меняющимся условиям, в отличие от статических семенных банков.

В современных условиях нарастающего антропогенного давления и глобальных климатических изменений ботанические сады России трансформируются из традиционных «музеев под открытым небом» в многофункциональные научно-природоохранные институты стратегического значения. Их сохранение и развитие становится не просто задачей поддержания биоразнообразия, а важнейшим элементом обеспечения продовольственной, экологической и, как следствие, национальной безопасности страны. Для максимальной реализации потенциала этой системы необходима дальнейшая консолидация усилий по современному документированию, системному мониторингу и углубленному генетическому изучению коллекционных фондов, что позволит эффективно использовать этот бесценный ресурс для устойчивого развития России в XXI веке.

Благодарности

Авторы выражают благодарность всем ботаническим садам России, предоставившим данные о своих коллекциях.

Работа выполнена в рамках государственного задания Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН FNNS-2025-0012 «Реализация мероприятий по научно-методическому сопровождению комплексного плана научных исследований «Фиторазнообразия и экологическая безопасность России» и подготовка информационных материалов по биоресурсным центрам и биологическим (биоресурсным) коллекциям».

1. Андреев Л.Н., Бер М.Н., Егоров А.А., Камелин Р.В., Лурье Е.А., Прохоров А.А., Стриханов М.Н., Селиховкин А.В. Ботанические сады и дендрологические парки высших учебных заведений // *Hortus botanicus*. 2006. N 3. С. 5–27.
2. Коропачинский И.Ю. Современное состояние и очередные задачи интродукции древесных растений в Сибири // Труды Томского государственного университета. Серия: Биологическая. Т. 274: Ботанические сады. Проблемы интродукции. 2010. С. 14–32.
3. Латин П.И. Ботанические сады СССР: история и современное состояние. М.: Наука, 1975. 184 с.
4. Мамаев С.А., Андреев Л.Н. Роль ботанических садов России в сохранении флористического разнообразия // *Экология*. 1996. N 6. С. 453–458.
5. Мамаев С.А. Коллекция редких и исчезающих видов уральской флоры в ботаническом саду УРО РАН // Ботанические исследования в азиатской России. Материалы XI съезда Русского ботанического общества (Барнаул, 18–22 августа 2003 г.). Т. 3. Барнаул, 2003. С. 332–333.
6. Перечень поручений по вопросам устойчивого развития ботанических садов в Российской Федерации, состоявшейся 16 декабря 2024 г. № ДЧ-П28-46985 от 29.12.2025 / Заместитель председателя правительства Российской Федерации Д. Чернышенко [Электронный ресурс]. URL: <https://sovetsadov.ru/wp-content/uploads/2025/01/perechen-poruchenij-pravitelstva-rf-1.pdf> (дата обращения 12.10.2025).
7. *Global Strategy for Plant Conservation* / S. Dhanda, C. Williams, C. Cowell (eds). Kew: Royal Botanic Gardens, 2019. 76 p. [Electronic resource]. URL: <https://www.kew.org/sites/default/files/2020-01/Kew%20and%20the%20Global%20Strategy%20for%20Plant%20Conservation.pdf> (accessed 10.11.2025).
8. Havens K., Vitt P., Maunder M., Guerrant Jr. E.O., Dixon K. *Ex situ* plant conservation and beyond // *BioScience*. 2006. Vol. 56, Iss. 6. P. 525–531.
9. *IPBES*. Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 2019. 60 p. [Electronic resource]. URL: <https://zenodo.org/records/3553579> (accessed 20.11.2025).
10. Pimm S.L., Jenkins C.N., Abell R., Brooks T.M., Gittleman J.L., Joppa L.N., Raven P.H., Roberts C.M., Sexton J.O. The biodiversity of species and their rates of extinction, distribution, and protection // *Science*. 2014. Vol. 344: 1246752.

Поступила в редакцию: 17.11.2025

UDC 58.006.5:631.523(477.62)

**COLLECTIONS OF RUSSIAN BOTANICAL GARDENS:
A STRATEGIC LIVING GENE POOL FOR THE NATION**

Yu.V. Plugatar, E.V. Golosova

*Federal State Budgetary Institution of Science
«The Order of the Red Banner of Labour Nikitsky Botanical Gardens –
National Scientific Center of the Russian Academy of Sciences»*

Based on a detailed analysis of current data on living plant collections in botanical gardens of the Russian Federation for 2025, a comprehensive assessment of their current status was conducted. For the first time, data from 101 botanical garden collections, comprising over 430000 living plant specimens, have been subjected to comprehensive analysis. The conducted research clearly demonstrates that Russian botanical gardens represent a complex, climatically adapted, and geographically distributed system of biodiversity conservation, possessing characteristics of ecological sustainability and scientific rationale. The study revealed a clear regional specialization of botanical gardens, and comprehensively substantiated their key role as a strategic living gene bank of the country. This gene pool is of critical importance for ensuring food and environmental security of the Russian Federation in the context of modern global challenges, including climate change and accelerating biodiversity loss.

Key words: botanical gardens, gene pool, biodiversity, plant introduction, nature conservation, regional analysis, collection funds

Citation: Plugatar Yu.V., Golosova E.V. Collections of Russian botanical gardens: a strategic living gene pool for the nation // *Industrial Botany*. 2025. Vol. 25, N 4. P. 36–46. DOI: 10.5281/zenodo.17800724
